

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

ARCHÄOLOGIE 3.0
ARCHÉOLOGIE 3.0
ARCHEOLOGIA 3.0

04/2024

9 72813 569005

7 Entdeckt ARCHÄOLOGIE 3.0

12 Ein Jahrhundert archäologischer Fundberichte bald online verfügbar
(Fast) die gesamte Schweizer Archäologie in Mausclickreichweite

16 Archäologie, Sozialgeschichte und virtuelle Realität
Erleben Sie vergangene Ereignisse, als ob Sie dabei gewesen wären

20 Eine digitale Handzeichnung?
Eine neue Dokumentationsmethode verändert nicht nur die Feldarbeit

23 Die Erforschung der Vergangenheit in der Zukunft
Oder wie Künstliche Intelligenz die Archäologie in 50 Jahren sieht

Découvrir ARCHÉOLOGIE 3.0

Un siècle de chroniques archéologiques bientôt disponible en ligne
Toute l'archéologie suisse (ou presque) à portée de souris

Archéologie, histoire sociale et réalité virtuelle
Vivez des événements très anciens comme si vous y étiez

Un dessin numérique à la main?
Une méthode de documentation qui modifie le travail sur le terrain, mais pas seulement

L'avenir des recherches sur le passé
Ou comment l'intelligence artificielle voit l'archéologie dans 50 ans

Scoprire ARCHEOLOGIA 3.0

Un secolo di cronaca archeologica sarà presto online
Tutta l'archeologia svizzera (o quasi) a portata di mouse

Archeologia, storia sociale e realtà virtuale
Rivivete eventi antichi, come se foste sul posto

Un disegno digitale fatto a mano?
Una nuova forma di documentazione che modifica il lavoro sul campo e non solo

Lo studio del passato nel futuro
Come l'intelligenza artificiale vede l'archeologia tra 50 anni

26

16

28

26 Erleben

Explorer

Esplorare

28 Einblick
**Blick in die Hinterhöfe im
römischen Oberwinterthur**

Éclairage
**Un coup d'oeil dans les arrière-
cours d'Oberwinterthur à
l'époque romaine**

Approfondimento
**Uno sguardo nei cortili della
Oberwinterthur romana**

35 Im Gespräch
Kulturgüter unter Schutz

Converser
Vestiges sous protection

In dialogo
Vestigia sotto protezione

38 arCHaeo aktuell

arCHaeo actuel

arCHaeo novità

43 Fundstück
Zwei, die zusammengehören

Trouvaille
Deux qui ne font qu'une

La scoperta
Due che stanno bene assieme

44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Jubiläum
Nachwuchsförderung
Vermittlung
Ausstellungen
Veranstaltungen**

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Jubilé
Relève
Médiation
Expositions
Manifestations**

In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Anniversario
Promozione delle nuove leve
Mediazione
Esposizioni
Manifestazioni**

51 Impressum

Impressum

Impressum

Eine digitale Handzeichnung?

Digitale Dokumentationsmethoden haben sich in der Archäologie etabliert. Dies gilt auch für die zeichnerische Dokumentation bei Ausgrabungen und Bauuntersuchungen. Die neuen Methoden sind oft effizienter bei der Aufnahme und bieten erweiterte Möglichkeiten. Doch ersetzen sie die herkömmliche Handzeichnung?

Von Christof Blaser und Urs Dardel

1 Eisenzeitliche Nekropole Kallnach-Challnechwald: digitales Handzeichnen mit Tablet-PC und Stift.

Nécropole de l'âge du Fer de Kallnach-Challnechwald: dessin numérique à l'aide d'un stylet et d'une tablette PC.

Necropoli dell'età del Ferro di Kallnach-Challnechwald: disegno a mano digitale con tablet e penna.

Die Methoden der digitalen Grabungsdokumentation sind in vielen archäologischen Betrieben dauernd im Wandel und ein Thema auf Fachtagungen. Sie liefern zwar vergleichbare Resultate, unterscheiden sich aber in ihrer praktischen Umsetzung bezüglich Arbeitsabläufen und Hard- und Software. Seit den ersten Erfahrungen des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern (ADB) mit digitaler Grabungsdokumentation mittels CAD im Jahr 2013 ist die Methodenentwicklung wichtig geblieben. Lange Zeit gab es keinen adäquaten Ersatz für die steingerechte Handzeichnung direkt am archäologischen Befund. Sobald eine Befundaufnahme zu detailliert oder die Darstellung von relativen Abfolgen zu komplex wurden, stiess man beim Einmessen und Verbinden von Punkten mit Tachymeter und Zeichnungssoftware an Grenzen. So wuchs im ADB das Bedürfnis nach einer echten «digitalen Handzeichnung». Das Grabungsprojekt in Kallnach-Challnechwald bot dank langer Dauer und wissenschaftlichen Ansprüchen an die zeichnerische Dokumentation ab

Frühjahr 2019 die Gelegenheit, eine digitale Zeichnungsmethode mit Stift und Tablet-PC zu entwickeln.

Warum braucht es eine digitale Handzeichnung?

Bei der herkömmlichen digitalen Befundaufnahme mittels Tachymeter und Zeichnungssoftware werden die aufgenommenen Punkte und erstellten Linien den fachlichen Ansprüchen nicht immer gerecht. Meistens wird dann entweder auf eine herkömmliche analoge Dokumentationsmethode gewechselt oder analog erstellte Elemente werden eingescannt und in die digitale Dokumentation integriert. Damit ist ein Medienbruch verbunden. Ein dritter Weg ist das Hinzufügen von digitalen, fotografisch festgehaltenen Inhalten. Oftmals erfolgt das digitale Zeichnen, also das Zusammenführen der verschiedenen Teile, nachträglich am Computer. Dabei werden neben dem Umzeichnen von eingescannten analogen Plänen auch Verfahren angewandt, bei welchen auf Basis von Skizzen und hinterlegten Orthofotos digital gezeichnet wird. Orthofotos

AutoCAD®: CAD-Software / **CAD:** *Computer-aided design*; rechnerunterstütztes Konstruieren / **GIS:** Geografisches Informationssystem / **Layer:** CAD-Zeichnungen werden in mehrere Ebenen (engl. *layer*) strukturiert / **Medienbruch:** Entsteht, wenn bei der Verarbeitung von Informationen beim Übergang von einem zum anderen Prozessschritt das Arbeitsmedium gewechselt wird (z.B. von digital zu analog) / **Organische Linien:** Umschreibt Linien, die in der Natur vorkommende Formen und Kurven fließend oder unregelmässig darstellen / **Orthofoto:** mit Hilfe von fotogrammetrischen Verfahren erzeugtes, verzerrungsfreies und massstabsgetreues Bild/ **SfM:** *Structure from motion*; aus mehreren zweidimensionalen überlappenden Aufnahmen eines Objektes können u.a. massstabsgetreue 3D-Modelle und Orthofotos erstellt werden / **Steingerecht:** Bestandteile eines archäologischen Befundes (z.B. einzelne Steine einer Mauer) werden detailgetreu und massstäblich in Lage und Form dokumentiert / **Tachymeter:** Gerät zur Messung von Winkeln und Strecken.

sind für die meisten digitalen Dokumentationsmethoden wichtig, denn sie liefern jene detaillierten Informationen, die alternativ direkt auf den analogen Plan gezeichnet werden. Bei der Erstellung der zusammengesetzten Orthofotos kommt immer öfter auch SfM zum Einsatz. SfM liefert sowohl zweidimensionale entzerrte Bilder als Zeichnungsgrundlage als auch dreidimensionale Informationen zur Erstellung zusätzlicher Produkte.

Im Sinne einer mehrstufigen Dokumentation (Foto, Plan und Beschrieb) besteht der Sinn und Zweck eines Planes neben der reinen Lagebestimmung von Objekten auch in deren zeichnerischen Abstraktion und Interpretation. Idealerweise kann auf einer Zeichnung neben der «Steingerechtigkeit» auch die relative Chronologie von Befunden durch Strichdicke und Detaillierungsgrad festgehalten werden. Hierbei ist es zudem von Vorteil, die Primärdokumentation direkt vor dem Befund zu erstellen. Diese Anforderungen erfüllen in der Regel handgezeichnete analoge Pläne und die etablierten Prozesse unterstützen sie. Allerdings kommt es bei der Weiterverwendung dieser Daten, etwa für Publikationen, unweigerlich zu Medienbrüchen. Eine vollständig digitale Lösung bietet hier das sogenannte digitale Handzeichnen mit Tablet-PC.

Wie funktioniert das digitale Handzeichnen?

Mit der im ADB entwickelten Dokumentationsmethode ist es möglich, auf einem Tablet-PC mit Stift und CAD-Software direkt am Befund Pläne zu zeichnen. Für die Aufnahme steingerechter Information dienen hinterlegte Orthofotos oder mit dem Tachymeter georeferenzierte Vermessungsraster. Dazu wurde die Benutzeroberfläche in AutoCAD für das digitale Handzeichnen optimiert. Es wurden etwa je ein eigener Arbeitsbereich für Links- und Rechtshänder eingerichtet und zusätzliche CAD-Werkzeuge erstellt. Mit einem dieser Werkzeuge lassen sich freihändig organische Linien erzeugen. Weitere Werkzeuge ermöglichen das Einfügen von Symbolen oder Schraffuren. Je nach Befundsituation und wissenschaftlicher Fragestellung können der Detaillierungsgrad mit Strichdicke, Signaturen, Schichtcharakter oder Böschungslinien oder auch der Massstab der Pläne angepasst werden. Weil für die digitalen handgezeichneten Inhalte die Höhenangaben fehlen, wird der Plan

Un dessin numérique à la main?

Depuis 2019, le Service archéologique du canton de Berne emploie une nouvelle méthode pour dessiner les structures pierre à pierre directement sur le terrain, à l'aide d'un stylet et d'une tablette PC: une alternative pour obtenir un relevé numérique, mais avec un rendu manuel. En plus de la forme et de la position des vestiges, cette méthode permet d'enregistrer aussi précisément que possible les niveaux et la chronologie relative des structures. En complément du relevé numérique traditionnel avec un tachéomètre et des logiciels de dessin, ces outils CAD (*Computer Aided Design*) permettent de tracer des lignes plus fluides, avec les vestiges sous les yeux.

Un disegno digitale a mano?

Dal 2019, il Servizio archeologico del Cantone di Berna utilizza un nuovo metodo per disegnare direttamente sullo scavo le strutture dei siti archeologici con una penna e un tablet PC come alternativa digitale ai disegni fatti a mano. Oltre alla forma e alla posizione, questo metodo consente di documentare in modo preciso e dettagliato i rinvenimenti e di stabilirne la cronologia relativa. Come aggiunta alla documentazione digitale convenzionale dei siti che utilizzano una stazione totale e un software di disegno, questi strumenti CAD (*Computer Aided Design*) permettono di tracciare linee più precise durante lo scavo in cantiere.

2 Mittelalterlicher Friedhof Schüpfen: Beispiel einer analogen Handzeichnung (M. 1:20).

Cimetière médiéval de Schüpfen: exemple d'un relevé analogique à la main (éch. 1:20°).

Cimitero medievale di Schüpfen: esempio di un disegno a mano analogico (M. 1:20).

3 Eisenzeitliches Gräberfeld Köniz-Buchseeweg: Fertiggestellter digital gezeichneter Plan (M.1:40).

Nécropole de l'âge du Fer de Köniz-Buchseeweg: rendu final d'un plan dessiné avec les outils numériques (éch. 1:40°).

Necropoli dell'età del Ferro di Köniz-Buchseeweg: disegno digitale di una planimetria (M.1:40).

ergänzt durch das Einmessen von Höhenpunkten mittels Tachymeter oder durch die Verwendung von Nebenprodukten des SfM.

Am Schluss des Prozesses steht die Bereinigung und Überarbeitung der gezeichneten Inhalte sowie die Erstellung des archivbereiten Plans im PDF-Format.

Bei der praktischen Anwendung auf verschiedenen Ausgrabungen zeigte sich, dass oft eine kombinierte Anwendung der «herkömmlichen» digitalen Befundaufnahme mit dem Tachymeter und des digitalen Handzeichnens zielführend ist.

Ausblick

Bereits während der laufenden Ausgrabung im Challnechwald zeigen sich bei der Befundanalyse die Vorteile der neuen Methode. Durch Ein- und Ausblenden der verschiedenen Layer mit den handgezeichneten Inhalten – etwa der Lage und Konzentration der Steine – können Befundgrenzen, welche sich über mehrere Dokumentationsniveaus nur diffus abzeichnen, sichtbar gemacht werden. Das Potential der neuen Methode im Hinblick auf die Auswertung und Publikation ist noch nicht ausgeschöpft. Die Anbindungen an GIS und die archäologische Fachdatenbank werden mittelfristig erarbeitet. So wurde beispielsweise in AutoCAD bereits eine automatische Erzeugung standardisierter Layer programmiert.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe DiG (Digitale Grabungsdokumentation) findet ein reger, interkantonaler Austausch statt. Dieser führte dazu, dass die vom ADB zur Verfügung gestellten CAD-Werkzeuge auch in anderen Fachstellen zum Einsatz kommen.

Christof Blaser ist Co-Leiter des Ressorts Frühgeschichtliche und Römische Archäologie des ADB. christof.blaser@be.ch

Urs Dardel ist Facharbeiter im ADB. urs.dardel@be.ch

DOI 10.5281/zenodo.14056444

Abbildungsnachweise

ADB: D. Breu (1), D. Breu und E. Lampart (2: Zeichnung), R. Grisiger (2: Foto), U. Berger, R. Ehrensperger und U. Ryter (3).

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch / La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch /
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto) / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schäppi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 SAEF, Nadine Jacquet 4 ADB, R. Grisiger
5 Haute école spécialisée bernoise; bunterhund
Illustration (bunterhund.ch) / J. Rohrer (bildebene.ch), 6-7, 11 ArchéoLab / E. Denis, agence muto
8-10 Digital Kingdom 9 (en haut) MCAH Lausanne
26-27 Haute école spécialisée bernoise; Valais-
Wallis Time Machine, J.-M. Bucher; Tremona: Luca
Crivelli; Tamschick Media+Space; Augusta Raurica;
Museum Aargau 43 AS, H. Marti.

Cover / Couverture / Copertina

Eintauchen in das Virtual-Reality-Erlebnis der
Ausstellung *Portail vers le passé*. © ArchéoLab /
E. Denis, agence muto
Immersion dans l'expérience en réalité virtuelle de
l'exposition *Portail vers le passé*.
Immersione nell'esperienza di realtà virtuale
dell'esposizione *Portail vers le passé*.

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie / lithographie / litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck / impression / stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-

pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,

denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schäppi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
DOI 10.5281/zenodo.14056419

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métis. Collections invisibles 2024. Jusqu'au 13.04.2025.

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente: 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 15-26.01.2025, 18h-22h.
Montilier Watch. Jusqu'au 15.12.2024

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h
(jusqu'au 15.12.2024).
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Avenches la Gauloise. Prolongée jusqu'au 05.01.2025.
Intrure. Dans le cadre de l'exposition Spécimens 24, jusqu'au 30.03.2025.

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.).
Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé les 25-26.12.2024, ouverture habituelle dès le 27.12.2024.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA.
Nox. Au cœur de la nuit. Jusqu'au 23.02.2025

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h. Fermé le lundi (sauf les lundis fériés) et les 24, 25, 31 déc. et 1^{er} janvier. Visites guidées sur demande.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement
Prolongation jusqu'au 27 avril 2025

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.01.2026.

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 14h-17h (nov.-mars); 10h-17h (avril-oct.). Lu fermé, sauf les lundis fériés.
Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50000 à nos jours

Château de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente: L'Histoire au carré
Années 80: Quand la mode s'éclate! Exposition du MoMode. Jusqu'au 12.01.2025.

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h. Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture: tous les jours 9h-19h (juin-nov.); 10h-18h (nov.-juin). 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: Voyagez de l'Égypte pharaonique à l'Empire romain, en passant par l'archéologie régionale.

Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h; je 12h-21h.
Tél. 022 418 26 00, mahmah.ch